

Síntesis de TiO₂ (Anatasa) por el método de Sol-Gel y Microondas para aplicaciones fotocatalíticas.

Ybarra-Escalante Alejandro¹, Ramírez-Morales Erik¹, Pérez-Hernández Germán¹, Hernández-Cruz María Guadalupe¹ y Rojas-Blanco Lizeth^{1*}.

¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Avenida Universidad s/n Zona de la Cultura, Colonia Magisterial CP 86690 Villahermosa Centro Tabasco México

* lizethrb@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Es este trabajo se sintetizó TiO₂ obtenido por el método sol-gel y por microondas. Se utilizó Tetrabutoxido de titanio Ti(OC₄H₉)₄ como precursor y se aplicaron diferentes potencias de operación en el Microondas (350, 500, 750 y 900 W) las cuales proporcionaron cambios en el tamaño de cristalito del TiO₂. Los materiales obtenidos se caracterizaron por XRD, Raman, SEM, UV-vis y FTIR. Para la evaluación de las partículas sintetizadas se realizaron pruebas de fotocatalisis usando al colorante Azul de Metileno como molécula modelo. Los resultados indican una baja actividad fotocatalítica en la mayoría de las muestras sintetizadas por microondas respecto a las obtenidas por sol-gel, lo cual puede ser atribuido a la recombinación de superficie por el tamaño de partícula y a la presencia de precursores en el material.

Palabras clave: Sol-Gel, Anatasa, Fotocatálisis, Microondas

Abstract

In this work, TiO₂ obtained by the sol-gel method and by microwaves was synthesized. Titanium tetrabutoxide Ti(OC₄H₉)₄ was used as a precursor and different operating powers were applied in the microwave (350, 500, 750 and 900 W) which provided changes in the crystallite size of the TiO₂. The materials obtained were characterized by XRD, Raman, SEM, UV-vis and FTIR. For the evaluation of the synthesized particles, photocatalysis tests were carried out using the Methylene Blue dye as a model molecule. The results indicate a low photocatalytic activity in most of the samples synthesized by microwaves compared to those obtained by sol-gel, which can be attributed to surface recombination due to particle size and the presence of precursors in the material.

Keywords: Sol-Gel, Anatase, Photocatalysis, Microwave

Introducción

En la síntesis de nanomateriales, el objetivo principal es la obtención de una composición deseada con una fase cristalina bien definida y estabilidad en disolventes comunes a través de un proceso que puede llevarse a cabo en un producto químico y en cantidades suficientes para la realización de su caracterización, análisis y, en algunos casos, para la fabricación de unos prototipos de dispositivos. Las aplicaciones y propiedades de nanopartículas de TiO₂ dependen del tamaño de partícula, la estructura, el área superficial efectiva y las propiedades de la superficie [1].

El método normalmente empleado para sintetizar el TiO₂ es el proceso sol-gel debido a sus diversas ventajas. El proceso implica la transición de un sistema en estado líquido, "sol" (suspensión coloidal de partículas sólidas con tamaño nanométrico que está en esta condición gracias al movimiento Browniano), a una fase sólida denominada "gel" (sólido constituido por al menos dos fases, con la fase líquida atrapada e inmovilizada por la fase sólida) [2]. Este método involucra el uso de precursores moleculares, principalmente alcóxidos metálicos, los cuales permiten la obtención de redes macromoleculares que contienen oxígenos, a través de reacciones de hidrólisis y condensación [3]. En el proceso típico sol-gel, el precursor experimenta una serie de reacciones de hidrólisis y policondensación para formar el "sol"; normalmente se utiliza un ácido o una base como catalizadores [4]. El método de calentamiento convencional requiere mucho tiempo, por lo tanto, la irradiación por microondas se desarrolla para proporcionar velocidades de calentamiento rápidas y, además, una homogeneidad molecular, una cinética de reacción mejorada y una cristalización rápida, lo que conduce a la simplificación del procedimiento de preparación de materiales [5]. En comparación con los métodos de calefacción convencionales, el método de irradiación con microondas es más respetuoso con el medio ambiente, rápido y rentable [6].

El fotocatalizador más utilizado es el TiO_2 , debido a su alto potencial oxidativo, estabilidad química, disponibilidad y su precio relativamente bajo. Desafortunadamente, el TiO_2 muestra la fotoactividad sólo bajo luz UV (longitud de onda <400 nm) debido a su gran brecha de banda (3.2 eV para la fase cristalina anatasa). Hay un limitado número de informes publicados sobre el uso de la recogida de luz con materiales disponibles de forma natural para mejorar aún más la eficiencia fotocatalítica de TiO_2 nanoestructuras [7].

En el presente trabajo de investigación se propone la obtención de la síntesis del TiO_2 por el método de Sol-Gel y por Microondas para su posterior evaluación en los procesos fotocatalíticos en la degradación de contaminantes (Azul de metileno).

Metodología

Materiales

Se utilizaron: Tetrabutóxido de Titanio [$\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$] de Sigma-Aldrich (97.0 % de pureza) como precursor, etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) de Meyer (99.5 % de pureza) como solvente, ácido clorhídrico (HCl) de J. T. Baker (36.7 % de pureza) como catalizador y agua desionizada de CIVEQ (18.3 M Ω resistencia desionizador).

Síntesis de TiO_2 por el método Sol-Gel

Se prepararon dos soluciones para este método. En la primera solución se añadieron gotas de $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ en un vaso de precipitado con $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, manteniendo una agitación continua y a temperatura ambiente, nuevamente se le adicionó $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ dejando homogenizar la mezcla para luego agregarle HCl y finalmente añadirle más $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ a la solución.

Para la realización de la segunda solución se le agregó agua desionizada y $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. Dicha solución se colocó en una bureta sujeta en un soporte universal para ser agregada a la primera solución en forma de goteo con un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos. Una vez cumplido el tiempo de goteo, con el recipiente completamente cerrado, se dejó en agitación a temperatura ambiente y a 1 atmósfera de presión durante aproximadamente 72 horas para garantizar la homogeneidad del sistema y un mezclado perfecto en la solución, para de esta manera obtener la etapa de gelificación.

Para la obtención del TiO_2 se llevó a cabo mediante baño María evaporando solventes durante aproximadamente 3 horas. Posteriormente se lleva a secar durante 16 horas y el polvo obtenido se calcina en un horno tubular a 550°C durante 3 horas para obtener la fase anatasa del material bajo un flujo de aire seco para eliminar las impurezas que podría contener en el proceso.

Síntesis de TiO_2 asistido por microondas

Para realizar la síntesis se preparó una solución en un vaso de precipitado añadiendo agua desionizada, posteriormente se le agregó $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ junto con $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ y finalmente HCl. El equipo utilizado fue un reactor *Microwave Reaction System SOLV ANTON PARR*, utilizando cuatro vasos de presión, se colocó uno de estos en la solución y a los restantes se les adicionó agua desionizada para mantener el reactor en equilibrio durante la operación. Se programaron las siguientes rampas en la configuración del reactor: 10 minutos para alcanzar 120°C , 20 minutos para mantener la temperatura de 120°C e irradiarlo; posteriormente 10 minutos para que el equipo comenzara a disminuir la temperatura a 55°C y alcanzar lentamente mediante ventilación del equipo la temperatura ambiente. Se realizó cambios en la potencia del equipo para cada síntesis que fueron de 350, 500, 750 y 900 W a 2.45 GHz para hacer estudio de la morfología al modificar este parámetro.

Resultados y discusión

Difracción de rayos X (XRD)

La medición de difracción de Rayos X de los polvos sintetizados se llevó a cabo en un difractómetro de rayos X *Rigaku*, con radiación electromagnética de longitud de onda de 1.544 \AA correspondiente a la longitud de $\text{Cu K}\alpha$, las mediciones fueron hechas en un rango 2θ de 20° - 70° . Los patrones presentan varios picos de difracción a $2\theta = 25.28, 37.8, 48.05, 53.89$ y 55.06° , y estos se atribuyen a los planos (1 0 1), (0 0 4), (2 0 0), (1 0 5), (2 1 1), cristalográficos de anatasa. Además de presentar picos de difracción sintetizados por microondas que se observan más amplios, lo que indican que está formada por cristales en la fase anatasa [8] como se muestra en la Figura 1, a). El comparativo de los patrones de rayos X obtenidas por sol-gel y por síntesis de microondas se

muestran en la Figura 1, b). El tamaño de partícula se determinó con la ecuación de Debye-Scherrer (ecuación 1).

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X sintetizados. a) Patrones por sol gel (SG) y microondas a 350, 500, 750 y 900 W de potencia. b) Comparativo de patrones de rayos X sintetizados de sol-gel y microondas 900 W.

El tamaño de los cristales se muestra en la Tabla 1, en la cual se puede observar que para valores de TiO_2 presentes en la red del sol-gel fue de 9.6 nm., y los sintetizados por microondas se reducen a las diferentes potencias. Lo anterior indica que el calentamiento homogéneo proporcionado por las microondas al sol de TiO_2 tiene un profundo efecto sobre el tamaño de los cristales [8, 9] y que la eficiencia de calentamiento en el microondas se incrementa con el aumento de la potencia del reactor [9]. Por lo tanto, cuando la potencia se aumenta, el campo de microondas se vuelve denso y entrega un exceso de energía que no puede ser absorbido por el sol.

Tabla 1. Valores de tamaños de cristal del TiO_2 sintetizados.

MUESTRA	TAMAÑO DE CRISTAL (nm)
TiO_2 SG	9.617
MW 350	2.634
MW 500	2.699
MW1 750	2.617
MW1 900	2.610

Espectroscopía RAMAN

Los polvos de TiO_2 se caracterizaron en un espectrofotómetro *Raman XploRA PLUS HORIBA*, con un barrido en la región de frecuencias de $100\text{-}800\text{ cm}^{-1}$ utilizando un láser de 532 nm . En la Figura 2, a) y b), muestran los espectros obtenidos de los polvos en donde se observa los picos en $144, 399, 519$ y 639 cm^{-1} correspondiente a la fase cristalina anatasa de TiO_2 . El pico a 144 y 640 cm^{-1} corresponde al modo de vibración E_g . Los picos en 396 y 517 cm^{-1} se asigna a los modos B_{1g} y (A_{1g}, B_{2g}) respectivamente. Los espectros E_g son atribuidos principalmente por vibración de estiramiento simétrica de O-Ti-O en el octaedro de TiO_2 . El pico de A_{1g} es causado por la vibración de flexión antisimétrica de O-Ti-O y el pico de B_{1g} es atribuido por la vibración simétrica de flexión de O-Ti-O [10]. La intensidad máxima del modo E_g es alta, lo revela que el contenido de las nanopartículas de TiO_2 por microondas tiene un mayor grado de cristalinidad [11, 12] estos resultados están de acuerdo con los obtenidos de DRX.

Figura 2. Espectros Raman a) Espectros Raman de partículas de los polvos de TiO₂. b) Comparativo de espectros Raman MW 900W y SG de los polvos sintetizados.

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

El análisis de la morfología de los materiales sintetizados, se llevó a cabo en un microscopio electrónico de barrido (FE-SEM) JSM-7100F. Las imágenes SEM de las nanopartículas preparadas por microondas se muestran en la Figura 3. En la micrografía se puede apreciar que tienen forma irregular con pequeños aglomerados de partículas más pequeñas. El tamaño de grano promedio se encuentra comprendidas del rango: a) ~270, b) ~180, c) ~ 430 y d) ~ 400 nm, a las potencias de 350, 500,750 y 900 W respectivamente.

Figura 3. Imágenes SEM de los polvos de TiO₂ sintetizados a las potencias: a) 350, b) 500, c) 750 y d) 900 W

Se realizó una micrografía de la muestra a 900 W a 100000X la cual tiene una forma esférica con un valor de ~900 nm, y la obtenida por método sol-gel con un valor de ~180 nm con formas esféricas irregulares. Esta micrografía se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Imágenes SEM de TiO₂ sintetizados a 900W y b) método sol-gel.

En las imágenes SEM obtenidas por los dos métodos, se muestran una clara diferencia en cuanto a la forma y tamaño de las partículas. La morfología del material sintetizado por sol-gel muestra una forma esférica de mayor tamaño con partículas dispersas a diferencia de la obtenida por microondas la cual muestran formas irregulares y partículas aglomeradas. El uso de microondas a potencias relativamente altas, activa la reacción de síntesis generando una reacción instantánea, esto se debe a la gran temperatura que se alcanza. Esto a su permite que las partículas cambien su micrografía y tamaño.

Espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)

Las mediciones por FTIR se llevaron a cabo en un FTIR IRAffinity-1 SHIMADZU en el rango de espectro infrarrojo definido comúnmente de 500 cm^{-1} a 4000 cm^{-1} con el fin de analizar los grupos funcionales presentes en los polvos de TiO_2 sintetizados mediante los dos métodos utilizados. En la Figura 5 se muestran bandas entre $500\text{--}600\text{ cm}^{-1}$ atribuidos a enlaces correspondientes a las vibraciones generadas por los óxidos de titanio (enlaces Ti-O y O-Ti-O), correspondientes a la morfología en la fase anatasa [13].

Figura 5. Espectro FTIR Obtenidas por sol-gel y microondas de TiO_2 sintetizados.

Los picos correspondientes alrededor de 1630 cm^{-1} son atribuidos a la vibración de flexión -OH, el TiO_2 contiene agua físicamente absorbida sobre la superficie, el pico observado en 2360 cm^{-1} corresponden a la presencia de enlaces de estiramiento asimétrico de CO_2 y adicionalmente la banda entre 3100 cm^{-1} a 3500 cm^{-1} corresponden a estiramiento de grupos R-OH presentes en la superficie del material. Como se puede observar, la muestra que fue sintetizada por el método sol-gel, presenta una menor presencia del grupo funcional O-H, lo cual puede ser atribuido a que las reacciones generadas con el método sol-gel tienen un mayor rendimiento que las generadas por la técnica de Microondas.

Reflectancia difusa (UV-VIS)

Para el estudio de las propiedades ópticas del material se realizó a través de un espectrofotómetro UV-VIS, el cual se midió a partir de la reflectancia difusa del material sintetizado, para ello se llevaron a cabo las mediciones en un Espectroscopio de UV-VIS modelo UV-2600 de la marca SHIMADZU, los cuales en la Figura 6 se muestran los resultados obtenidos.

Figura 6. Espectro UV-Vis del TiO_2 sintetizado comprando reflectancia difusa y longitud de onda.

La Figura 6 muestra el espectro UV-VIS del material sintetizado comparando reflectancia difusa y longitud de onda, los cuales varían según la cantidad de luz que son capaces de absorber en la región Uv (200-400 nm) y la región visible (400-700 nm). A partir del 365 nm se puede observar desplazamientos en los picos de reflectancia generando una disminución en el incremento de la reflectancia característico del TiO₂.

Pruebas Fotocalíticas

La actividad fotocatalítica de las muestras se evaluó mediante la degradación del azul de metileno preparado en agua destilada; bajo irradiación con luz UV a temperatura ambiente. Ésta se mantuvo en agitación constante por 24 horas. Una vez que se obtuvo la solución, se vertió 60 ml del mismo en un vaso de precipitado a oscuras y se agregó 25 mg del material sintetizado y se colocó en baño ultrasónico por 20 minutos con el fin de mezclar los componentes en la solución así como para incrementar la adsorción de la solución en un 5%. Durante el experimento, se recogieron varias alícuotas, en diversos tiempos cada 30 minutos y algunos rangos de 1 y 2 horas con la finalidad de observar los cambios en el porcentaje de degradación. Posteriormente se analizaron en un espectrofotómetro UV-Vis (Agilent) para determinar la concentración de azul de metileno los resultados datos obtenidos se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Gráficas obtenidas de la degradación fotocatalítica del TiO₂ Mediante a) sol-gel y microondas a las potencias b) 350, c) 500, d) 750 y e) 900 W.

Se inició la prueba fotocatalítica con los polvos de TiO₂ sintetizados por el método sol-gel (Figura 7a)), el cual su porcentaje de absorción final fue de 7% en un tiempo de 10 horas. En la Figura 7b)-7e) se aprecia el comportamiento de las partículas sintetizados por microondas, culminando en un tiempo de 23 horas, ya que no se hacía notoria la reducción de la concentración del colorante.

En la Figura 8 se puede apreciar la eficiencia de las partículas sintetizadas por sol-gel y microondas a 900 W de potencia, en un tiempo de 600 minutos para ambos casos

Figura 8. Degradación de Azul de Metileno con respecto del tiempo entre sol-gel y Microondas de 900 W.

Las pruebas fotocatalíticas permiten observar que las muestras sintetizadas por sol-gel son las que presentan una más rápida disminución de la concentración del AM, lo cual puede deberse al rendimiento de la reacción química, ya que en la muestra sintetizada por sol gel, los grupos funcionales correspondientes a los precursores (O-H) no se observan o es muy baja la presencia de ellos al contrario de las muestras sintetizadas por microondas que tienen fuerte presencia de especies pertenecientes a los grupos funcionales. Es por lo anterior que las muestras sintetizadas por microondas necesitan más tiempo para realizar la degradación, ya que dichos grupos OH impiden la completa mineralización del contaminante [14].

Trabajo a futuro

El trabajo a realizar será determinar el área superficial del material mediante fisisorción de N_2 , ya que dicha información nos brindará información detallada de cómo se comporta la porosidad del material en las diferentes potencias de trabajo y la porosidad que puede tener el material según el método de síntesis empleado. Además de lo anterior será importante determinar en cada síntesis el pH, ya que juega un papel primordial en la porosidad y la mineralización de los contaminantes. Será además interesante que el trabajo futuro se pueda incluir a los metales de transición como impurificante/dopante del material sintetizado para con ello poder producir un desplazamiento del borde de absorción hacia el visible aprovechando la luz solar y a su vez aumentaría la eficiencia fotocatalítica. Por otro parte, trabajar con potencias superiores a los 700 W brindaría un mayor porcentaje en la fase anatasa del material sintetizado.

Conclusiones

El TiO_2 en fase anatasa se sintetizó por dos diferentes métodos, cuyos tamaños de cristal del TiO_2 obtenido por microondas disminuyeron comparado con el material sintetizado por sol-gel lo cual podría atribuirse a que al aumentar las potencias el calentamiento en el microondas se incrementa, lo cual impide que se formen aglomerados del material. Los resultados UV-vis muestran que el material sintetizado tiene el espectro típico de la fase Anatasa correspondiente al TiO_2 , mostrando su borde fundamental de absorción que se eleva a 400 nm.

Referencias

- [1] Mohamm Bagher Askari, Zoha Tavakoli Banizi, Majid Seifi Sedigheh Bagheri Dehaghi, Payam Veisi, «Synthesis of TiO_2 nanoparticles and decorated multi-wall carbon nanotube (MWCNT) with anatase TiO_2 nanoparticles and study of optical properties and structural characterization of TiO_2 /MWCNT nanocomposite,» *Optik*, vol. 149, p. 447–454, 2017.
- [2] Y. Ochoa, Y. Ortegón, M. Vargas, J. E. Rodríguez Páez, «SÍNTESIS DE TiO_2 , FASE ANATASA, POR EL MÉTODO PECHINI,» *Metalurgia y Materiales*, vol. 3, pp. 931-937, 2009.

- [3] A. M. Guzmán, «Estudio de las reacciones de hidrólisis y condensación del titanio en presencia de acetilacetona,» *Ciencias y Materiales*, vol. 31, pp. 529-536, 2007.
- [4] Xiuzhen Zheng, Danzhen Li, Xiaofang Li, Jing Chen, Changsheng Cao, Jialin Fang, «Construction of ZnO/TiO₂ photonic crystal heterostructures for enhanced photocatalytic pr,» *Applied Catalysis B: Environmental*, vol. 168, pp. 408-415, 2015.
- [5] Dandan Liu, Zhansheng Wu, Yanbin Tong, «Synthesis of N and La co-doped TiO₂/AC photocatalyst by microwave irradiation for the photocatalytic degradation of naphthalene,» *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 676, pp. 489-498, 2016.
- [6] Jinju Zhang, Lei Li, Chuanfang Yang, «Microwave-assisted synthesis of hierarchical mesoporous nano-TiO₂/cellulose composites for rapid adsorption of Pb₂,» *Journal of Chemical Engineering*, vol. 313, pp. 1132-1141, 2016.
- [7] Lakhi Chetia, Debabrat Kalita, Gazi Ameen Ahmed, «Enhanced photocatalytic degradation by diatom templated mixed phase titania nanostructure,» *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, vol. 338, pp. 134-145, 2017.
- [8] Orawan Wiranwetchayan, Surin Promnopas, Titipun Thongtem, Arnon Chaipanich, Somchai Thongtema, «Effect of alcohol solvents on TiO₂ films prepared by sol-gel method,» *Surface & Coatings Technology*, vol. 326, p. 310-315, 2017.
- [9] Richard Hoogenboom, Tom F. A. Wilms, Tina Erdmenger, Ulrich S. Schubert, «Microwave-Assisted Chemistry: a Closer Look at Heating Efficiency,» *Australian Journal of Chemistry*, vol. 62, pp. 236-243, 2009.
- [10] S. Alwin, X. Sahaya Shajan, K. Karuppasamy, K.G.K. Warriar, «Microwave assisted synthesis of high surface area TiO₂ aerogels: A competent photoanode material for quasi-solid dye-sensitized solar cells,» *Materials Chemistry and Physics*, vol. 196, pp. 37-44, 2017.
- [11] Po-Shen Shen, Chuan-Ming Tseng, Ta-Chuan Kuo, Ching-Kuei Shih, Ming-Hsien Li, Peter Chen, «Microwave-assisted synthesis of titanium dioxide nanocrystalline for efficient dye-sensitized and perovskite solar cells,» *Solar Energy*, vol. 120, p. 345-356, 2015.
- [12] V.V. Kondalkar, S.S. Mali, N.B. Pawar, R.M. Mane, S. Choudhury, C.K. Hongd, P.S. Patil b, S.R. Patil, P.N. Bhosale, J.H. Kim, «Microwave-assisted rapid synthesis of highly porous TiO₂ thin films with nanocrystalline framework for efficient photoelectrochemical conversion,» *Electrochimica Acta*, vol. 143, pp. 89-97, 2014.
- [13] Samira Bagheri, Kamyar Shameli, Sharifah Bee Abd Hamid, «Synthesis and Characterization of Anatase Titanium Dioxide Nanoparticles Using Egg White Solution via Sol-Gel Method,» *Journal of Chemistry*, vol. 84, pp. 1-5, 2013.
- [14] Imen Aouadi, Houcine Touati, Jean-Michel Tatibouët, Latifa Bergaoui, «Titanate nanotubes as ethanol decomposition catalysts: Effect of coupling photocatalysis with non-thermal plasma,» *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, vol. 346, p. 485-492, 2017.